

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಡಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು.

ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪುರಾತನವಾದ್ದು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ರಹಿತ ವಿಚಾರವೇ ಸರಿ. ಇಂದಿನ ನಾಗಾಲೋಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬದುಕಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಬಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಹೋರಾಟ, ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕರ ಆತಂಕ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಮೌನವಹಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ತಾರಾಬಳಗ, ಭೂಮಿ, ನದಿ, ವಾಯು, ಮಳೆ, ಕಾಡು... ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ 'ಸೃಷ್ಟಿ'ಯ ಮೂಲವಾದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲನ ಭೋಗವೇ 'ಸ್ಥಿತಿ'ಯ ಮೂಲ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಯದ ತೀರುವಿಕೆಯೇ 'ಪ್ರಳಯ'. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಗದ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಚಲನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಈ ದಿನಮಣಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 'ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಳಯ' ಇವುಗಳ ಅಂತರ್‌ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶೋಧವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಕಾಣುವ ಆಗಸದ ನೀಲಿ ಬಾನು, ದುಂಡು ಚಂದ್ರನ ನುಣುಪಾದ ರೂಪ, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಗರದ ತೆರೆಮಾಲೆ, ಗಾಳಿಯ ವೈಯಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳು, ಆಗಸದ ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡ, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅದರ ರೂಪ ವರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೀಗೆ ಜಗದ ರೂಪಿನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ 'ಪ್ರಕೃತಿ' ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿಸದೆ, ನವನವೀನವಾದ ದೃಶ್ಯಬೆಡಗನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತ ಕಾಲದ ಪರಿಚಲನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ರೂಪಿನಲ್ಲೂ, ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲೂ, ನೂರಾರು ಬೆಡುಗುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಶತಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸರಿದು ಇಂದು ಈ ದಿನ, ಈ ಘಳಿಗೆಯನ್ನು ಶರವೇಗದಲಿ ಕಳೆದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ

ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿರಂತರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ, ಬೆರಗುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೌತುಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಕೆಲ ಅಂಶವನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

‘ಸೃಷ್ಟಿ’ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಬಗೆ ಒಂದಾದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯದು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯದು. ಇಂತಹ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ, ಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಭೋಗಿಸುವ ನೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತತ್ತಿಯಂತೆ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು, ಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ವಿಕಾಸವಾದದ ಆದಿ ಭಾಗ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮವೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬದುಕುವುದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಈ ಪರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ನಾಗಾಲೋಟದ ಕುದುರೆ ಏರಿದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲದ ಅರಿವು ವಿಸ್ತೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದೇ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳುವ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಇವನ ಹುಂಬತನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ‘ಸ್ಥಿತಿ’ ಎಂಬ ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಅರಿವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ‘ಸ್ಥಿತಿ’ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪದ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಅನುಗಾಲವೂ ನಾವು ಎದುರು ಗೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಲದ ಕ್ಷಣ. ಕ್ಷಣ ಕಳೆದರೂ, ಕಳೆದ ಕ್ಷಣವು ಭೂತದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಕೇವಲ ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ತತ್ತಿರಿಸುತ್ತ ಜಾರುವ ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ತಮಾನದ ‘ಸ್ಥಿತಿ’ ಯ ಪರಿಮಿತಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದ ರಭಸವನ್ನು ಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಕಾಲ’ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಯಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಕೋರದೆ ನಿಂತು ಕ್ಷಯಿಸುವ ಪರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು. ‘ಸ್ಥಿತಿ’ ಅಂದರೆ ಇಂದು, ಈ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. “ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸು ಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನೆನಪು ಚರಿತ್ರೆ, ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ವರ್ತಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪಾಠವೇ?”¹ ವರ್ತಮಾನದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯಾದರೂ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಗಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು

ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಜಗತ್ತು, ಮನುಕುಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರೀಕರಿಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಈ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾರ್ಕಿಕ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು “ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್”. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇವರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಬದ್ಧವಾದ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ವಿಕಾಸವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ್ದು. ‘ಕೂಸಿನ ಕನಸು’ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಚಿಂತನಾಲಹರಿ ಮಿಲೆನಿಯಂಗಳ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸ್ಥಿತಿ:

ಕಲ್ಪಾಂತರಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಕೃತಿ
ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿಯ ಯುಗಯುಗ ಕರ್ಮದ ಕೃತಿ,

ಶತಮಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:

ಮಲಗಿದೆ ನವಶಿಶು ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ!

ಮಲೆನಾಡಿನ ಬನಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ

ಹೊಮ್ಮಲು ಹೊಸ ಹೊಂಗದಿರನ ಲೀಲೆ

ಮರೆದಪುದಿಂತೆಯೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಾಲೆ

ಹೂವಸಳಿನ ಹೊಂಬಟ್ಟಿಲಲಿ!²

‘ಕೂಸಿನ ಕನಸು’

ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಮೂಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನಂತ ಕಾಲಮಾನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಕೃತಿ ರೂಪ ಈ ಮಗು. ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿಯ ಯುಗಯುಗಗಳ ಕರ್ಮದ ಕೃತಿ ರೂಪ ಈ ಮಗು. ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಸುಕೃತ ರೂಪ, ಜೀವರಾಶಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮಗು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಹೊಂಗನಸಾಗಿ ಮೂಡಿದ ಮಗು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರುಣೋದಯದಂತೆ, ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪ, ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಈ ಬಾಲೆ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಶಿಶುವು ಜೀವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪರಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ತಾಯಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಿ ಮೈತಳೆದಿದೆ, ಮಗುವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಳು ಸಂತಸದ ನಂದನವಾಗಿದೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ.³

ನಂದನವಾಗಿರೆ ಮಾತೆಯ ಮನಸು

ಬೇರೊಂದಾಗಿದೆ ಕಂದನ ಕನಸು
ಯುಗ ಯುಗ ಕೋಟಿಯ ಬಾಳ್ವೆ ಕಣಸು
ಪುನರಭಿನಯಿಸಿಹುದಾತ್ಮದಲಿ!
ತಿಲಮಾತ್ರವೊ ಎಂಬಾ ಪ್ರಿಯಗಾತ್ರದಿ,
ನೇತ್ರ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋಮಲಪಾತ್ರದಿ,
ಪ್ರಪ್ರಾಚೀನತೆ ನೂತನದಲಿ!

ಆಕೃತಿಗಳ್ಳುಕಾರವೆ ಇಲ್ಲ;
ಅರ್ಥಾನರ್ಥದ ಸ್ವಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ.
ಪಸುಳೆಯ ಮೊದಲನೆ ತೊದಲಂತೆಲ್ಲ
ಅರ್ಥದ ಮೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕೆಚ್ಚು!
ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ರತಿಯೋ?
ಕಲಾದೇಶಗಳ ಭೂಣ ಸ್ಥಿತಿಯೋ?
ಅಸ್ತಿತ್ವಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿಹ ಮತಿಯೋ:
ಅರ್ಥಾವಶ್ಯಕತೆಯ ಹುಚ್ಚು?.....

ತಾರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಹ ಸೃಷ್ಟಿ;
ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಸವದ ಸಂತಿಷ್ಟಿ;
ಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ವರುಲ ವೃಷ್ಟಿ;
ಮೇಣ್ ಪ್ರಾಣೋದಯದಾನಂದ;
ಸ್ಥಲಜಲ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ;
ಪ್ರಥಮ ರಚನೆಗಳ ಕಾವ್ಯಾಭಾವ;
ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭಾವ;
ಶಿಶುಸ್ವಪ್ನವ ರಚನಾಬಂಧ!

ಕರ್ಬುದ ವಿಶ್ವಗಳವಶಂ ಬಿದ್ದಿವೆ;
ಅರ್ಬುದ ತಾರೆಗಳಕ್ಷರ ತಿದ್ದಿವೆ;
ಅರ್ಭಕ ಹೃದಯದಿ ಕುದಿಕುದಿದ್ದಿವೆ
ಪೂರ್ವಧ್ರುತ ಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ!
ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಸಮುದ್ರದ ಬಾಳೋ?
ಬಹುಶಃ ಭೀಷಣ ವ್ಯಾಳದ ಗೋಳೋ?
ಮೀನಿನ, ಹಕ್ಕಿಯ, ಮಂಗನ ಪಾಳೋ?
ಮೇಣ್ ಸಂಮಿಶ್ರವೊ ಆ ಸ್ಮರಣೆ?..... (ಅದೇ.)

ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರ ಲಹರಿಯ ಅರುಹು ಕುರಿತು ಪೂ.ಚಂ.ತೇ
ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬಗೆ “ಕಾಲತೀತ ಆಯಾಮ ಒಂದರಿಂದ ಈ
ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಫೋಟದಿಂದ
ವರ್ತಮಾನದ ಮನುಷ್ಯರೂಪದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಕೃತಿಯವರೆಗೆ ಪುನರಭಿನಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ

ಇದೆ⁴ ಭೂಮಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅನುರಣನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲತೀತವಾದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಗು ತೊಟ್ಟಿಲ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಸರದ ಒಡಲೊಳಗಿರುವ ಕೌತುಕದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಾಲ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಗ್ರಹ ಕಾಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತೆ, ತಾಯಿಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮಗುವಿನ ಕ್ರಿಯೆ, ನಂತರದ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆ, ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ, ಮಗು ತನ್ನ ಕಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಹೊರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಯಾವ ಅನುಭವವು ಇಲ್ಲದ ಮಗು ತೊಟ್ಟಿಲ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಳುವುದು, ನಗುವುದು, ಬೆಚ್ಚುವುದು, ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕನಸುಗಳ ಕಾಣಲು ಅದು ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಗ ನಡೆದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಕಂಪನ, ಪ್ರಳಯಗ್ನಿಯ ತಳಮಳ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಇದು ಕವಿಶಿಲ್ಪನೆಯ ಜಗತ್ತಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಭೂ ಮಂಡಲದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪುನರಾಯುಕ್ತಿಯ ಮಗುವಿನ ಕಥೆ. ಆದರೆ, ಮಗು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ 'ಆಕೃತಿಗಳು' ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆ ಆಕಾರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ಪರಿಯ ಕುರಿತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ "ಈ ಕವನ ಹೇಳಹೊರಟ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ, ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು... ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸರೀಸೃಪವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಸ್ತನಿಯಾಗಿ, ಆನಂತರ ಮಂಗನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಾನರನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ, ನಿರಂತರ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವಾಗ ಕಾಣುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಕೂಸಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಿಲ್ಲ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಾಚೀನ ಆಯಾಮದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಕೂಸಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಲಿಯುಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯಕ್ಷಣ."⁵ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಲಹರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಗು ತೊಟ್ಟಿಲ ಒಳಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಅಂಥಾಣು ಮತ್ತು ವಿರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ರೂಪವಾಗಿ ಮೈತಳೆದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಾಕೃತಿಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಛಾಯೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮಗು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದು. "ನಮಗೆ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಲೀಸಾಗಿ ತಂತಾನೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೀರಿದ

ಜಟಿಲ ಕ್ರಿಯಾವಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.”⁶ ಇಂತಹ ಜಟಿಲವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಲದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿವರಿಸುವರು ತೇಜಸ್ವಿ.

“ನಿನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತನ್ನ ತರ್ಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನೂ, ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಆಚೆಗಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಮರಣಾನಂತರದ ಅಮೂರ್ತವನ್ನು ಲೋಕದ ಕನಸನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.”⁷ ‘ಕೂಸಿನ ಕನಸು’ ಪದ್ಯ ಶತಮಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಗತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಭೌತ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ವಿಕಾಸವಾದದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿಸಿರುವ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಚಿಂತನೆಯ ರೀತಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬರಹದ ಫಲವಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕೌತುಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊನಚಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. “ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ.”⁸ ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಕಾಲದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂತ-ವರ್ತಮಾನ-ಭವಿಷ್ಯತ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. “ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಬದ್ಧ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರ್ತಮಾನದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ವರ್ಗಗಳೆಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ವರ್ತಮಾನದ ಕ್ರಿಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಲದ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವ ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು ಕುಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ತಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು!’ ಎಂದೋ ‘ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ’ ಎಂದೋ ಉದ್ಗರಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯ ಯೋಚನಾಕ್ರಮ ಅಪರಿಚಿತವೇನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡನೆಯದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಒತ್ತಡಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಇವರು ಡಾರ್ವಿನ್‌ನ ಜೀವವಿಕಾಸ ವಾದ, ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ... ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.”⁹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ನ ಕೃತಿಯಾದ ‘ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು

ಬಂಡಾವಳಶಾಹಿ ವಿಕಾಸವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 'ಮನುಷ್ಯ' ಮತ್ತು ಆತನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿತ ಬಗೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆಯುಧ, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಗೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ವ್ಯವಸಾಯ ಗಾರನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನೇಗಿಲು, ಸನಿಕೆ, ಗುದ್ದಲಿ, ಬೀಜ, ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿ, ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನಿಕೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅದು ರೂಪು ಪಡೆದು, ನಂತರ ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ, ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ರೂಪುಪಡೆದು, ಆನಂತರ ರಾಜರು, ಅವರ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ, ನಂತರ ಮಹಾರಾಜ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ. ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ತಂತ್ರ ರೂಪುಗೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಧನಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪುಗೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೈತಳೆಯಿತು. ಅದೇ ಬಂಡಾವಳಶಾಹಿ ನಿಲುವು. ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇಂತಹ ಧೋರಣೆಯೇ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆರಂಭದ ಕಾಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವನ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸನ ಚಿಂತನೆ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವರು: "ಇದು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿನ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಕಾಲದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವ ವಿಕಾಸದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ"¹⁰

ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕನ್ನು ಭೋಗದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಕಳೆದು, ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೆರೆದರೂ, ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಲೇ ಬೇಕು.

ಲಯ:

ಇಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಧೋರಣೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಗತಿಯನ್ನು, ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಯೇ 'ಲಯ'. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಯ ಎಂದು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಲಯ ಮುಗಿದರು, ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಂತ್ರದ ಲಯ, ಬದುಕಿನ ಲಯ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಳಿಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲಯದ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಧೀನವಾದ್ದು ಲಯವಾಗಿದೆ. ಲಯ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾದಿಗೆ ಹೊರಳಿದಾಗ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗದೆ? ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರದ ಎಳೆಯನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. "ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿದ ಮಾನವ ಇಂದು ಸೈಕಲ್ನು, ನಾಳೆ ಕಾರು, ನಾಡಿದ್ದು ಹಡಗು, ಆಮೇಲೆ ವಿಮಾನ, ಹೀಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಸರನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಹೊರತು ತಾನೆತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವೆನು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ".¹¹

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶರವೇಗದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಾವು, ಮುಂದೆ ಸೇರುವ ನೆಲೆಯಾದರೂ ಯಾವುದು? ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ 'ಲಯ'ವಾಗಿದೆ. ಕಾಲದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಕೂಡ ಲಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದಷ್ಟೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಮರು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳೇ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕಾಲದ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬಹಳ ಆಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಅದು ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿಗದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. "ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಎಂಥ ಜಟಿಲವಾದ ಜಾಲ ಎಂದು ಆಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ."¹²

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಡೆಗೊಂದು ನೆಲೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಆ ನೆಲೆ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜ, ಚಿಂತನೆಗಳು, ನೂರಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಇದರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದುದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ, ಕಾಲನ ಕೈವಶವಾಗಿ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು. 'ಸಾವು' ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡದ್ದು. ಅಂತ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ, ಕೊನೆ, ನಿವೃತ್ತಿ, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳ ರೂಪವೆ 'ಲಯ'. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರುವುದೋ? ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗದ ಈ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. "ಕಳೆದ ಕಾಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುಮುಂದುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದಂತೆ ಮತ್ತೆ

ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ವರುಷ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದೆವೆ”¹³ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕೌರವ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕಿ ನಳಿನಿ ಸೋಮುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಬರುವ ಸ್ವಗತದ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲದ ಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನು ಕುರಿತು ಇದೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಮಿಳಿತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. “ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿನ ಪಾತಾಳ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ದುಃಖ ಶೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟಕೀಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ಉದ್ಗಾರಪೂರಿತ ಅಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅಹಮಾತ್ಮಕವಾದ ತಮ್ಮದೆನಿಸುವುದೊಂದು ಇಲ್ಲವಾಯ್ತಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತರೆ ಆಗ ಸಾವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬೌದ್ಧಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಬದುಕು ಸಹನೀಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿದ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿ ಬಿಡುವಂಥ ಜೀವನದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾದ ಮೃತ್ಯು ಅದು. ಆಗ ಭಯನಾಕ ಅಚ್ಚರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಮೀರಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ನಳಿನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಳಲಿಲ್ಲ. ಸಾವು ನೋವಿಗಿಂತ ಬಹುಪಾಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಸಾವೆಂದರೆ ಏನೋ ಎಂಥದೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು! ಆದರೆ ಅವಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೊಡೆದು ಮಾತನಾಡದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯು, ಮಾನವನನ್ನು ಮೃಗ ಸಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನೋವಿಗಿಂತ ಸಾವು ಸುಸಂಬಂಧ ತರ್ಕಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ತುಮುಲದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ.”¹⁴ ಸಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ‘ಸ್ಥಿತಿ’. ಆದರೆ ಅದೇ ಬದುಕಿನ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬದುಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಡೆಯ ಘಟ್ಟವದು. ನಂತರ ಮುಂದೇನು? ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪುನರ್ ಜನ್ಮದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮರುಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. “ಕಾಲದ ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಮನ್ವಂತರಗಳಾಚೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾದ ಏನೇನು ಸಂದೇಶಗಳಿವೆಯೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ವೈ ಜುಮ್ಮಂದಿತು”.¹⁵ ಎಂಬ ಕರ್ವಾಲೊ ಮಾತುಗಳು ಓತವು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ.

ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಭವಿಷ್ಯದ್ದರ್ಶನ’ ಆಲೋಚನೆಯ ಲಹರಿ ಮರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ‘ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೂರೇ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ‘ಕೆಸರೂರಿನ’ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೊಳೆಯುವ, ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಕೊಳೆತು ರಾಡಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಂದೂ ಸರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕೆಸರೂರು ನಿಜವಾಗಿವೂ ರೂಪಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಕಮಲದಂತೆ ರಫಿ-ಜಯಂತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊಗೆ

ಬೆಂಕಿ ಕೆಸರು ಜನ ಇವುಗಳೊಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಲಾಂಟಾನ ಪೊದೆಗಳೊಳಗಿಂದ ದಾಟಿ, ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಹರಿದು, ತಾಯಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದವರಂತೆ ನಗ್ನರಾಗಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗೀರುರಕ್ತವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಭೂ ಮಂಡಲದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ” ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ ವಾಗಿರುವ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಶವಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳೇ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದ ನಾಶ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗುವ ಕೆಡಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮನುಕುಲದ ಕಡೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೇವೆ. “ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರ ಪಾಲಿಗಲ್ಲ” ಎಂಬ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. “ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತನ್ನಿಸಿದರೆ ನಾವೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೇವಿ. ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ”. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಆಶಯದ ಧ್ವನಿಮೂಲದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. “ಲಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ” ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಶಯವು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಮರದೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಬಿದ್ದು ಸಾಯಲು ತಯಾರಾದ ಲಡ್ಡು ಮರವಾಗಿ ‘ಮುದಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿನಿಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ?... ಕೊಂಚ ಕೃತಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುವ ‘ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ’ವು ‘ಮುದಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ಯ ಕೆಸರೂರಿನ ಮನೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಎಳೆಯ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾಶದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ; ಕೃತಿಯ ನಾಭಿಯೊಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಡುವ ನಿರಂತರ ದನಿ ಕೂಡ.”¹⁶ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಯು ‘ಸಿನಿಕ’ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕೆಸರೂರಿನ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೊಸ, ನವ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಳೆಯದರ ನಕಲು ಆಗಬಾರದಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲೇ ರಫೀ-ಜಯಂತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಿರ್ಮಾನದಿಂದ, ಲೇಖಕರ ಆಶಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಿನಿಕತೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ಪರಿಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯ ನೆನಪುಗಳು, ಕಾಲಾತೀತವಾದ

ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಎಡವಿದ್ದು ಇದೆ. “ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ”¹⁷ ‘ವಿದ್ಯುತ್’ ಎಂಬುದು ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆನಪುಗಳೇ ಆಧಾರ. ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. “ನೆನಪನ್ನೇಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು? ಅದರಿಂದಲೇ ಇತ್ತ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲದ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಾತೀತರೂ ಅಲ್ಲ; ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪಗಳು ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳೂ”¹⁸ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನೆನಪು, ಅನುಭವ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. “ಭೂತಕಾಲ ಒಂದಿರುದರಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಒಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಿಂದಾದುದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾದ್ದರಿಂದ ಆಗುವುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ!” ನಳಿನಿಯು ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬದುಕು, ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳು, ಭೂತಕಾಲವನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಿ, ವರ್ತಮಾನದ ಮೌನ, ತಂದೆಯ ಸಾವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಅವಳು ನಡೆಸುವ ಚರ್ಚೆಯ ಸ್ವಗತದ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಭೂತದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೀಜ ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ‘ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ’ದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾಲದ ಓಟವನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಲಯದ ಮೂಲ ಸಾವು

“ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ತುಳೀಬೇಡಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹರಟೆಯಿಂದ ಮುದುಕರಾಗ್ಗೀವಿ. ಕಾಲ ಸರೀತಾ ಇದೆ” ಕಾಲದ ಸರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ‘ಕರ್ವಾಲೊ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪರಿ ಇದು. ಹುಟ್ಟು ನೀಡುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾವನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಜೀವಯಾತ್ರೆಯೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬದುಕಿನ ಗತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಶೂನ್ಯವ ಸೇರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಜಡ ಚೇತನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತತ್ತ್ವ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ಶಾಖೆಗಳಿಂದಲೂ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇರುವಷ್ಟು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನುಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಅದು ನಿಖರವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಹಳ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ಸಾವು’ ಬದುಕಿನ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆಸುವ ಹೊರಾಟವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ “ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೋ! ನಿನ್ನ ಅವಸರ ಅಸಹನೆ ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ”¹⁹ ಎಂಬ ಮಾತು, ಗ್ರೀಸಿನ ಡೆಲ್ಫಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಣ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು

ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದ ವೇಳೆ ಅಮೂರ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಮೂರ್ತ ಸತ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ-ಸುಳ್ಳುಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಹುಟ್ಟು ಮರಣದಷ್ಟೇ ಅಮೂರ್ತವಾದದ್ದು. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಪರಿವಿಡಿ

- 1) ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ಕಾಟ, ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು, ಪು:132
- 2) ಕುವೆಂಪು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯೆಟ್ ರಷ್ಯಾ ಸಂಕಲನ 1944, ಪುಟ 399 ರಿಂದ 404
- 3) ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು. 2010, ಪುಟ49
- 4) ಅದೇ;
- 5) ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಪರಿಸರದ ಕಥೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ 2012 ಪು:45.
- 6) ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರ:2009, ಪು:147
- 7) ಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ,ಪರಿಸರದ ಕಥೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ 2012 ಪು:04.
- 8) ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಪ್ಪತ್ತೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ 2012 ಪು:141-14
- 9) ಅದೇ;
- 10) ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಕಾಲವೂ ಕಾವ್ಯವೂ ಪು:63
- 11) ಪರಿಸರದ ಕಥೆ 2012, ಪುಟ:45
- 12) ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕೌರ್ಮ, ಪು:73
- 13) ಅದೇ; ಪುಟ:25
- 14) ಕರ್ವಾಲೋ ಪು:78
- 15) ಮರದೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಪ್ರ,2012, ಪುಟ:217
- 16) ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು ಪುಟ:125.
- 17) ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕೌರ್ಮ ಪು:54
- 18) ಅದೇ;
- 19) ಅಣ್ಣವ ನೆನಪು, ಪು:212